

100000 n

200000 n

300000 n

400000 n

4300000 n

4200000 n

LEYENDA

- CARRETERA PRINCIPAL
- CARRETERA SECUNDARIA
- FERROCARRIL
- LIMITE PROVINCIAL

qd
 NOMBRE DE PROVINCIA

N-341
 NOMBRE DE CARRETERA

VEGETACION VIGOROSA

VEGETACION SUAVE

CIVILIZACION

INSTITUTO PENINSULAR DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS
 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AUTOR: andrés@colobla.com
 CARRERA: INGENIERIA TECNICA TOPOGRAFICA
 TÍTULO DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN: CLASIFICACION TOPOGRAFICA DE ESPAÑA PENINSULAR CON IMAGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCION DE MEDIA RESOLUCION
 ESCALA: 1:1100
 NOMBRE DEL PAIS: TOPOGRAFICO DE ESPAÑA PENINSULAR
 U.T.M.: 30
 EDICIÓN: ED - 50